

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH

International scientific-online conference

Part 13

SEPTEMBER 30th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

WARSAW 2023

SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific online conference (30th September, 2023) – Poland, Warsaw : "CESS", 2023. Part 13–107 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, polish, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference " **SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH** ". Which took place in Warsaw on September 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023
© Authors, 2023

Madaminova Shahodat Shomuratovna <i>ORFOGRAFIK O'YINLAR VA ULARDAN BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IMLOVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA FOYDALANISH</i>	64
Хо,,janiyozova Gulhayo <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI LUG'AT BOYLIGINI O'QISH DARSLARIDA OSHIRISH</i>	68
М.Муминова <i>КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ</i>	72
Джўраев Муқимжон Якубжонович Гайбуллаева Мадина Фурқатовна <i>НЎХАТ НАВЛАРИНИ ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТУГАНАК БАКТЕРИЯЛАР ТЎПЛАШИГА МИНЕРАЛ ЎФИТЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРЛАРИНИ ТАЪСИРИ</i>	77
Xoliqov Muhammad Yusuf Abduxalil o,,g,,li <i>MUHAMMAD ALI SOBUNIYNING "ASH-SHARH AL-MUYASSAR LISAHIH AL-BUXORIY" ASARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI</i>	82
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich <i>XARBIY XIZMATCHILARDA MOSLASHISHDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEKANIZMLARINING YOSH XUSUSIYATLARI</i>	86
Kholboyeva Sevinch Kamoliddinovna <i>THE MAIN DIRECTIONS OF PROVIDING THE BUSINESS SECTOR WITH QUALIFIED PERSONNEL.</i>	90
Rakhmatillayev Mukhammadjon Azamat o"q"li <i>THE ROLE OF PARLIAMENT IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN.</i>	94
Махкамова Дилфуза Бахтияровна <i>СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ЖЕНЩИН</i>	97
Shonazarova Hulkaroy Bunyod qizi <i>LINGVOKULTUROLOGIYANING TADQIQOT OBYEKTI</i>	102
Nabijanov Mirzabek <i>TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT MASHINALARI HAMDA APPARATLARI</i>	106

История возникновения фут-зала своими корнями уходит глубоко в прошлый век. В странах Латинской Америки уже в 20-30 гг. XX века школьники и студенты играли в футбол в уменьшенных составах не только на открытых площадках, но и в спортивных залах. Постепенно стали оформляться правила игры в зальный футбол, проводиться многочисленные соревнования, в которых принимали участие только любительские команды. Демократическая по своей сути, доступная для малообеспеченных слоев общества, эта игра становилась все более и более популярной в таких странах, как Бразилия, Уругвай, Аргентина. Интересно, что само название этой игры в разных странах тогда трактовалось по-разному. Так, в Канаде и США малый футбол называли «индорсоккером», т.е. зальным футболом. Немало сторонников «ташен-футбола», иными словами, «карманного» футбола было в Германии, особенно в таких городах, как Гамбург, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне. В Бразилии «младший брат» большого футбола носил название «футбол де салон». Правда, в этой стране известные футболисты-профессионалы лишь эпизодически участвовали в небольших турнирах, проводимых в залах. В основном же «футбол де салон» привлекал студентов и учащихся колледжей. Кстати, тогда уже играли в него иным мячом, чем в обычный футбол. Мяч был меньшего размера, но более тяжелый. Все большую популярность получал этот вид футбола и в таких странах, как Испания, Португалия, Италия.

Считается, что первыми в Европе начали играть в фут-зал австрийцы. Так, в 1958 году один из руководителей сборной команды Австрии Йозеф Аргауэр привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира по футболу. Там он увидел двустороннюю тренировочную игру бразильцев в зале, увлекся фут-залом и, приехав домой, предложил организовать в венском «Штадтхалле» турнир. Игра-эксперимент всем пришлась по душе. Постепенно фут-зал завоевывал популярность и в других странах.

Главным оружием игрока на поле, безусловно, является техника, т.е. умение легко и непринужденно владеть мячом в самых разных ситуациях. Технический футболист даже в одиночку может обыграть нескольких соперников, создать острый момент у ворот, легко отобрать мяч у атакующего противника или же просто поддержать мяч, чтобы сбить атакующий прорыв противника. Прежде чем приступить к освоению основных технических приемов игры, запомните несколько советов:

1. Разучивание каждого технического приема лучше всего начинать с сильной ноги, т.е. с той, которой легче бить по мячу. А когда почувствуете, что мяч слушается вас, переходите на разучивание приема другой ногой.

2. Отрабатывать технические приемы необходимо не от случая к случаю, а систематически.

3. Закрепляйте каждый разученный технический прием или в игровых упражнениях (2x2, 3x3, 1x1), или же непосредственно в играх.

4. Играя в фут-зал с друзьями, старайтесь примечать у них положительное, чтобы затем попробовать выполнить это на тренировке.

XARBIY XIZMATCHILARDA MOSLASHISHDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARINING YOSH XUSUSIYATLARI

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich University of business and science Nodavlat oliy ta'lim muassasasi Pedagogika va psixologiya kafedrasini o'qituvchisi

Abstract:

This article covers the role and importance of psychological defense mechanisms in soldiers and military personnel during military service, adaptation

Keywords: personality, psyche, psychoanalysis, projection, sublimation, rationalization, socialization processes.

Аннотация:

В данной статье освещается роль и значение механизмов психологической защиты у солдат и военнослужащих во время прохождения военной службы, адаптации

Ключевые слова: личность, Психика, психоанализ, проекция, сублимация, рационализация, процессы социализации.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada xarbiy xizmat faoliyati davomida askarlarda va xarbiy xizmatchilarda, moslashishda psixologik ximoya mexanizmlarning o'рни va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, psixika, psixoanaliz, proektsiya, sublimatsiya, ratsionalizatsiya, ijtimoiylashuv jarayonlari.

KIRISH

Bugungi kunda davlat tomonidan xarbiy soha vakilariga qaratilayotgan e'tabor va shart sharoitlar juddayam yaxshi tashkil etilgan. Lekin ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar albatda harbiy ishlarda axloqiy holatga sezilarli ta'sir ko'rsatib ularning ruhiy holatlariga va xizmat faoliyatlarini samaradorligini pasaytirmoqda. Bugungi kunda dunyoda psixologik tadqiqotlarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari orasida shaxsni turli xil yashash sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvini xamda psixologik qo'llab-quvvatlash muammosi dolzarb hisoblanib shaxsning xarbiy xizmat davri mobaynida faoliyat jarayonida samarali moslashish strategiyalarini noto'g'ri ishlashiga olib keladigan vaziyatlar kuzatilmoqda.

Xarbiy xizmat davomida moslashishda shaxsda ma'lum bir psixologik ximoya va mexanizmlar shakilanadi. Psixologik himoya atamasi daslab Z.Freyd tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, turli xil bilim va o'rganish ob'ektiga aylandi. Ko'pgina mualliflar psixologik himoya mexanizmlarini insonga xos va ijtimoiy-psixologik moslashuvning juda muhim vositasi sifatida ko'rishga moyildirlar. Hozirgi vaqtda psixologik himoya mexanizmlar shaxsda individual psixologik xususiyatlar

sifatida qaraladi. Bir qator olimlarning fikriga ko'ra, psixologik himoya-bu neytrallashtiruvchi g'oyalarni qayta ishlashning bir qator o'ziga xos usullari xisoblanib ularning psixikaga o'z ta'sirini o'tkazadi.

Psixologik himoya-bu shaxsda murakkab, va doimiy o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashish jarayonida doimiy ravishda qo'llaniladigan psixologik mexanizm hisoblanadi. Himoya qilishning psixologik mexanizmlari bu shaxsda xarbiy xizmad davomida "turli xildagi noxush holatni bartaraf etish", "qiyinchiliklarni yengish va ichki ruhiy holatini uyg'unlashtirish, real jarayonga moslashishga " qaratilgan bo'lib atrof-dagi voqealardan , muayyan vaziyatlardan yengillika erishish .

Psixologik himoya qilish qobiliyati shaxsda turli darajadagi turli xil kasbdagi odamlarda turlicha shakilanadi. Agar kimdir " yaxshi psixologik himoyalangan "bo'lsa, u etarli darajada o'zning ichki qobig'iga aurasiga to'siqlar qo'yadi va konflik yoki bo'lmasam xizmat mobaynida stressli xolatlarga kam tushadi. Agar aksincha bo'lsa "psixologik himoya mehanizmlari yaxshi shakilanmagan bo'lsa ", hatto qiyin holatlarda ham, faoliyat nuqtai nazarini o'zgartira olmaydi.

Psixooanalizning shaxsiyat nazariyasiga qo'shgan eng muhim hissalaridan biri va psixologik moslashuv nazariyasi psixologik himoya tushunchasi bo'lib qolmoqda. A. Freyd 15 ta himoya mexanizmini tavsiflaydi. Biroq, uning izdoshlari orasida ularning soni bo'yicha kelishuv mavjud emas. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra (L. R. Grebennikov, R. Plutchik, E. S. Romanova) psixologik mexanizmlar himoyalalar asosiy affektiv jarayonlar bilan kurashish uchun ishlab chiqilgan barcha koping strategiyalarining asosi sifatida qaraladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, psixologik himoya mexanizmlari bilan bir qatorda, taklif qilingan tarkibiy modelning tarkibiy qismlari R. Plutchik tomonidan turli mualliflar tomonidan tavsiflangan, ammo asosan asosiy mexanizmlardan kelib chiqqan boshqa elementlar (izolyatsiya, introyeksiya, sublimatsiya, chalg'itish va boshqalar) mavjud ximoya mehanizmlari.

Hozirgi vaqtda barcha himoya mexanizmlari shaxsda umidsizlikka qarshi qaratilgan ichki ehtiyoj deb qaraladi. Muallifning fikricha, ularga quyidagilar kiradi:

- shaxsning qadriyatlari, (xatolar, muvaffaqiyatsizliklar, yo'qotishlar, mahrumliklar, erishilmagan va erishib bo'lmaydigan ongda aktuallashtirish, aybdorlik hissini shakilanishi);
- tajribani keltirib chiqaradigan ijtimoiy mojarolar;
- yangi atrof-muhit sharoitlariga moslashishdagi qiyinchiliklar;
- kasbiy yoki hayotiy qobiliyatlarning pasayishi;
- kuchlanish, charchoq, ortiqcha stress;
- haddan tashqari o'ziga xos ekspresivlik;
- kundalik hayotdagi qiyinchiliklar.

Ko'ngilsizliklar tashqi yoki ichki bo'lishi mumkin va shuning uchun, tegishli psixologik himoya mexanizmlari farqlanadi. Shaxsda hayotida bu mexanizm samarasiz bo'lib, past darajada amalga oshiriladi shaxsiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan himoya darajasi bo'lib (regressiya, konversiya, rad etish, proektsiya) shaxsni past darajaga o'tkazadi va faoliyatda, o'z-o'zini anglashni rad etishga hissa qo'shadi.

Bularga quyidagilar kiradi: bostirish, transfer, reaktiv ta'lim, intellektualizatsiya, izolyatsiya. To'liq himoyalarda, bular shaxsning yangi vaziyatga o'tishiga yordam beradi ishlash va rivojlanish uchun turtki bo'ladi. Bunday himoyalarga misollar avvalo, sublimatsiya va kompensatsiya, shuningdek ratsionalizatsiya, almashtirish, introektsiya.

Ushbu muammoni jahon tajribasida o'rganilishi jarayonida mualliflar turli yoshdagi harbiy xizmatchilarda psixologik himoya mexanizmlaridan foydalanish xususiyatlarini aniqlash va xarbiy xizmat sharoitida ijtimoiy-psixologik moslashuv bilan bog'liqlikni aniqlashgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida harbiy xizmatni o'tash sharoitida harbiy xizmatchilarni harbiy xizmatga qay tarzda ijtimoiy-psixologik moslashuvining determinantlari aniqlandi.

Muallif R. Plutchikning psixologik himoya tipologiyalarini diagnostika qilish va K. Rodgers va R. Diamondning ijtimoiy-psixologik moslashuvini diagnostika qilish usullaridan foydalangan (SPA so'rovnomasi). Eksperimental namuna olish va tadqiqotlar 18-25 yoshdagi 148 erkak harbiy xizmatchini tashkil etdi xarbiy xizmatchilarning yillar yoshiga qarab ular ikki guruhga bo'lingan.

Birinchi guruhga 18-20 yoshdagi harbiy xizmatchilar kiradi, ular E. Erikson shkalasi psixososiyal rivojlanishning beshinchi bosqichida yoki erta yoshlik davrida. Bu yoshda shaxsning jismoniy o'sishi sodir bo'lib, intellektual ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayoni yaxshi shakilanib, yigitlarda yangi ijtimoiy talablar va turli hil rollarga duch kelish xolatlarini kuzatiladi.

Ikkinchi guruh psixososiyal rivojlanishning oltinchi bosqichida (erta etuklik) bo'lgan, ya'ni 20 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan va kattalar hayotining boshlanishini tavsiflovchi harbiy xizmatchilar tashkil qilingan. Shaxsiyat rivojlanishining ushbu davrida yoshlarda o'zlarning oilalarni yaratishi, va kasbiy tayyorgarlik, shuningdek muddatli harbiy xizmatni o'tashga bo'lgan ishtiroq paydo bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, yoshlik davrida shaxsning eng qizg'in rivojlanishi bosqichida ularda muammolarning ikkita asosiy guruhi hal qilinadi.

Birinchi guruh individual turmush tarzini yaratish bilan bog'liq, yoshlar o'zlarining mustaqil hayotga qo'yadigan va hal qiladigan shaxsiy shakllanish muammolarini o'zlari hal qilishga harakat qilishadi. Bu davrda o'sish, o'z-o'zini bilish, ijtimoiy jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash kabi xisssiyotlar shakilanadi. Ushbu muammolarni hal qilish, birinchi navbatda, shaxsning o'ziga, uning faoliyatiga, psixologik barqarorligiga, moyilligiga va turli xil qobiliyatlarga bog'liq faoliyat turlari va umuman, ijtimoiy-psixologik moslashuv darajasidan hayotning

turli sharoitlariga bog`liq ravishda kechadi.

Muammolarning ikkinchi guruhi jamiyat tomonidan belgilangan-ijtimoiy normalar , o`z faoliyatidagi qoniqmaslik xissi , ma`lum uchun ijtimoiy rollarni o`zlashtirish, ma`lum bir narsaga erishish kerak bo`lgan ijtimoiy maqom, o`z shaxsning fuqarolik fazilatlarini shakllantirish bilan bog`liq psixik jarayonlar, bilan bog`liq davrda yuzaga keladigan inqiroziga, ya'ni shaxsiyat inqiroziga e'tibor qaratishi kerak .

Quyidagi ikki namuna o`rtasidagi farqni o`rganish natijasida tadqiqotchilar , xarbiy xizmatchilarning yoshini hisobga olgan holda harbiy xizmatga chaqirishning psixologik himoya mexanizmlarini o`rganish natijalari quyidagilarni aks etirgan A.Plutchik-Kellerman-Kont anketasi -harbiy xizmatchilarda o`tkizilgan so'rovnomasi bo'yicha o`rtacha ko'rsatkichlar yoshni hisobga olgan holdaxizmadga chaqiruv bo'yicha. Namunalarni belgisning paydo bo'lish chastotasi bo'yicha taqqoslash uchun muallif 18-20 yoshdagi harbiy xizmatchilar quyidagi himoya psixologik mexanizmlari ko'proq qo'llanilishi, 21-25 yoshdagi harbiy xizmatchilar bilan taqqoslaganda: 2,31; foiz "ko'chirish" "giperkompensatsiya" 2,8 foiz .

Ya'ni, ushbu yosh chegarasida harbiy xizmatchilar hizmatni o`tash mobaynida to'g'ridan-to'g'ri yo'l eng xarakterlidir xavotirdan va stress xolatlaridan o`zining izolyatsiya qilish shakilanadi. Shu bilan birga, ko'chirilgan fikrlar va impulslar o'z ta'sirini yo'qotmaydi ongsizlikdagi faoliyat va ularning ongga kirib ketishining oldini olish uchun aqliy energiyani doimiy ravishda sublimatsiya qilish yuzaga keladi. Bundan tashqari Togo, repressiya nevroitik xatti-harakatlarning barcha shakllarida, psixosomatik kasalliklarda va shu davrda yuzaga keladigan jismoniy va ruhiy stress 18-20 yoshdagi harbiy xizmatchilarda neyropsikik faoliyatning tez-tez va jiddiy buzilishlari kuzatilishi mumkin deb tariflaydi.

Giperkompensatsiyani psixologik mexanizm sifatida ishlatganda himoyalar, jismonan zaif harbiy xizmatchilarda ba'zan harbiy xizmatchilarga nisbatan yashirin yoki aniq tajovuz ong ostida shakilanadi.Ma`lum bir ijtimoiy mavqei past bo'lgan ba'zi harbiy xizmatchilarda huquqbuzarlik va harbiy intizomni buzish orqali uni oshirishga harakat qilish tuyg`usi shakilanadi. Ushbu psixologik himoya mexanizmidan foydalanganda takabburlik, beparvolik, spirtli ichimliklarni suiste'mol qilish, giyohvandlikda namoyon bo'ladigan xatti-harakatlarning ko`rinishi bo`lishi xam mumkin. Psixosomatik kasalliklarda juda keng tarqalgan: anoreksiya nervoza, uyqusizlik, nevroitik bosh og'rig'i , shuningdek, 18-20 yosh chegarasini harbiy xizmatchilar safiga chaqirish xizmat sharoitida asab-ruhiy faoliyatning yanada xususiy buzilishlariga olib keladi.

21-25 yoshdagi harbiy xizmatchilarda quyidagi psixologik himoya mexanizmlardan ko'proq foydalanishlari aniqlangan:

2,31foiz; ratsionalizatsiya 3,1foiz, kompensatsiya 2.9 foiz, "rad etish". Natijalarga ko`ra ushbu yosh guruhidagi harbiy xizmatchilar quyidagilarga intilishadi mantiqsiz munosabatlar va harakatlar, his-tuyg'u, g'oya va boshqalar uchun mantiqiy bog`liq

va axloqiy jihatdan maqbul tushuntirish, shu bilan birga o'zini oqlash argumentlar turli xil" ideallar "va" printsiplar", yuqori, ijtimoiy qimmatli motivlar va maqsadlardan foydalanishadi. Shunday qilib, o'z-o'zini tushunishning ushbu muhim tarkibiy qismi ostida bo'lgan vaziyatda shaxsning o'zini o'zi qadrlashi saqlanib qoladi.

Harbiy xizmatchilarda o`zlarining katta muvaffaqiyatga erisha olmagan taqdirda har qanday sohada muvaffaqiyat qozonish xizmat faoliyatida , bu esa o`z navbatida shaxsda hayoti davomida ijodiy yondoshishga yordam beradi, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish. Shu bilan birga, ushbu harbiy xizmatchilar ko'pincha yoqimsiz voqea sodir bo'lganligini tan olishdan bosh tortadilar, buning natijasida ego egiluvchanligi va kuchi cheklanadi, bu egosentrizm, taklitchanlik, namoyishkorlik, takabburlik, maqtanish, ta'sirchan xulq-atvor, tanqidga befarqlik, yolg'on, taqlid qilishga moyillik, axloqiy xulq atvorning rivojlanmaganligi, bu, esa xizmat davomida turli hil konflikt xolatlarini keltirib chiqarishi mumkin

Tadqiqotchilarning olib borgan ishlarida katta sezilarli farqlar aniqlanmadi quyidagi psixologik himoya mexanizmlari: "regressiya", "almashtirish", "Proektsiya", mehanizmlari, xarbiy xizmat sharoitida turli yoshdagi harbiy xizmatchilarda ziddiyatli vaziyatlardan chiqish uchun ushbu psixologik himoya mexanizmlaridan foydalanishlari aniqlangan. Ularda xizmat davomida stress, ytoki kanflikt xolatlarida aybni kimgadir yoki biror narsaga ko`chirish bilan bir xil darajada xarakterlidir ularning kamchiliklari va xatolari, bolalarcha xulq-atvor modellariga qaytish, g'azab yoki tajovuzni qaytarish, engillashtirish zaifroq ob'ektga yoki proektsiya qilish bilan namoyon bo`ladi.

ADABIYOTLAR ROYXATI

- 1- Бассин Ф.В. О силе «Я» и психологической защиты // Самосознание и защитные механизмы личности: хрестоматия. Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2003. С. 3-12.
- 2- Журбин В.И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. 1990. № 4. С. 14–23.
- 3- Налчаджян А.А. Психологические защитные механизмы // Самосознание и защитные механизмы личности: хрестоматия. Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2003. С. 395–480.
- 4- Приступа, И. В. (2011). Возрастные особенности использования механизмов психологических защит военнослужащими по призыву как детерминанты социально-психологической адаптации в условиях армии. *Армия и общество*, (1 (25)), 27-32.
- 5- Александров, А. А. Психотерапия : учеб. пособие / А. А. Александров ; серия «Национальная медицинская библиотека». СПб : Питер, 2004. 480 с.

- 6- Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. СПб : Речь, 2000. 507 с.
- 7- Фрейд, А. Психология «Я» и защитные механизмы / А. Фрейд. М. : Педагогика, 1993. 143 с.
- 8- Мур, Б. Э. Психоаналитические термины и понятия / Б. Э. Мур, Б. Д. Файн. М. : Класс, 2000. 304 с.
- 9- Jurayev, X. O. (2023). O 'SPIRINLIK YOSHIDA SHAXSDA STRESSLI VAZIYATLARDA INDIVIDUAL KOPING STRATEGIYALARNING O 'RNI VA AXAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 512-515.
- 10- Odilboyevich, J. X. (2023). PSYCHOTIC AND LIMITED NEUROTIC LEVELS DURING PERSONALITY SOCIAL LIFE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(4), 27-34.
- 11- Odilboyevich, J. X., & Shokhrukhbek, M. (2023, April). The Role and Importance of (Ego) and (Id) in the Psyche of Children in Adolescence. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 28-33).